

De la granja a la mesa: mejora del valor comercial a través de productos agroforestales en la cadena de suministro

www.af4eu.eu

Productos cultivados localmente en granjas belgas

Tobi Hallez

Universidad de Gante, Bélgica

El concepto de la granja a la mesa fomenta una conexión directa entre las granjas locales y los restaurantes, promoviendo el abastecimiento sostenible de alimentos y mejorando el agroturismo. Al priorizar los productos cultivados localmente, este enfoque fortalece los sistemas alimentarios regionales, apoya a los agricultores y fomenta prácticas agrícolas ambientalmente responsables. Representa un cambio en la forma en que se obtienen, preparan y disfrutan los alimentos, reforzando una relación más estrecha entre los consumidores y la agricultura local. A medida que crece la demanda de alimentos sostenibles producidos localmente, los sistemas agroforestales presentan valiosas oportunidades. Estos sistemas, que integran árboles, cultivos y ganado, contribuyen a la biodiversidad, mejoran los paisajes y mejoran la salud del suelo, al tiempo que brindan a los agricultores fuentes de ingresos diversificadas. Cuando se implementa de manera efectiva, la agrosilvicultura fortalece las economías locales y crea redes alimentarias resilientes. Un excelente ejemplo del modelo de la granja a la mesa en la práctica es Bistro Verschil y Verschil Naturelle en Gits, Bélgica. Este innovador restaurante opera junto a su propia granja de 8 hectáreas, lo que garantiza un suministro casi autosuficiente de verduras, hierbas y frutas. Además de abastecerse de sus propias tierras, colaboran con productores locales, enfatizando aún más la sostenibilidad y la identidad alimentaria regional. Sus productos agrícolas, que incluyen verduras, hierbas, flores comestibles, huevos, salsas, mermeladas y jarabes, también se venden a otros restaurantes y se ofrecen en cajas para recoger disponibles en toda la región. Este modelo ofrece varias ventajas: un mayor control sobre la calidad del producto, la capacidad de reintroducir variedades de hortalizas olvidadas y oportunidades de comercialización únicas que enfatizan la sostenibilidad y la localidad. Los clientes a menudo están dispuestos a pagar una prima por alimentos frescos y de origen ético, lo que permite mejores estrategias de precios. Además, la combinación de agricultura, gastronomía y agrosilvicultura no solo mejora el atractivo del restaurante, sino que también impulsa el agroturismo, atrayendo visitantes y contribuyendo a la economía local.

**Funded by
the European Union**

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.ºGA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.